

DATA SAMPEL PENELITIAN

NO SAMPEL	INISIAL	RS	USIA (TH)	JENIS KELAMIN	STATUS GIZI	KELOMPOK	PRETEST					LABORATORIUM POST TEST					KETERANGAN		
							PROTEINURIA	ALBUMIN	KOLESTEROL	VITAMIN D	KLASIFIKASI	IL-4	PROTEINURIA	ALBUMIN	KOLESTEROL	VITAMIN D		KLASIFIKASI	IL-4
1	DP	RSWS	4	Perempuan	Gizi Baik	2	4	2,9	640	5,3177	Defisiensi	0,7504	Negatif	4,5	N/A	21,8629	Insufisiensi	0,5342	REMISI
2	MH	RSWS	16	Laki-laki	Gizi baik	2	4	1,7	616	3	Defisiensi Berat	0,5723	4	3,5	N/A	15,8404	Insufisiensi	0,27092	TIDAK REMISI
3	S	RSWS	12	Laki-laki	Gizi Baik	2	4	1,3	475	4	Defisiensi Berat	0,5873	Negatif	5,1	N/A	13,5776	Defisiensi	0,4043	REMISI
4	MIS	RSWS	16	Laki-laki	Gizi Baik	1	4	2,1	535	6,4548	Defisiensi	0,6672	Negatif	3,3	N/A	15,0058	Insufisiensi	0,47974	REMISI
5	A	RSWS	4	Laki-laki	Gizi Baik	2	4	1,2	511	9,49	Defisiensi	0,3237	Negatif	1,8	N/A	10,3254	Defisiensi	0,6886	REMISI
7	MNA	RSWS	8	Laki-laki	Gizi Baik	2	4	1,8	671	10,2184	Defisiensi	0,8106	Negatif	N/A	N/A	14,4356	Defisiensi	0,4213	REMISI
10	AM	RSWS	7	Perempuan	Gizi kurang	2	2	2,5	200	13,045	Defisiensi	0,5108	1	4,4	N/A	42,519	Normal	0,2716	TIDAK REMISI
12	MAV	RSWS	17	Laki-laki	Gizi baik	2	4	2,5	200	12,5568	Defisiensi	0,7639	4	2,4	N/A	14,6079	Defisiensi	0,2756	TIDAK REMISI
13	MAL	RSWS	11	Laki-laki	Gizi baik	2	4	2,1	200	12,0092	Defisiensi	0,4464	4	1,7	N/A	1,1895	Defisiensi Berat	0,2854	TIDAK REMISI
14	RTO	RSWS	2	Perempuan	Gizi baik	2	4	2,3	632	3	Defisiensi Berat	0,6386	3	N/A	N/A	3,8424	Defisiensi Berat	0,6168	TIDAK REMISI
15	ATS	RSWS	4	Perempuan	Gizi kurang	2	4	1,8	725	2,5012	Defisiensi Berat	0,804	3	1,6	N/A	1,1924	Defisiensi Berat	0,2854	TIDAK REMISI
16	MAR	RSWS	7	Laki-laki	Gizi kurang	2	2	2,1	309	3,8306	Defisiensi Berat	0,7231	2	2,1	N/A	14,6694	Defisiensi	0,495	TIDAK REMISI
17	WA	RSWS	14	Perempuan	Gizi buruk	1	4	1,7	359	12,9742	Defisiensi	0,6458	2	4,4	N/A	14,9945	Defisiensi	0,607	TIDAK REMISI
18	GT	RSWS	5	Laki-laki	Gizi baik	1	3	1,9	640	1,7664	Defisiensi Berat	0,3237	4	3,1	N/A	7	Defisiensi	0,479	TIDAK REMISI
19	F	RSWS	14	Laki-laki	Gizi baik	1	4	2,1	573	15,5935	Insufisiensi	0,4213	Negatif	4,2	N/A	20,2765	Insufisiensi	0,5647	REMISI
20	MD	RSWS	10	Laki-laki	Gizi baik	2	3	N/A	N/A	6,4398	Defisiensi	0,8106	Negatif	N/A	N/A	14,5838	Defisiensi	0,4709	REMISI
21	MRI	RSWS	15	Laki-laki	Gizi baik	1	4	2,5	N/A	4,2674	Defisiensi Berat	0,3956	4	2,9	N/A	35	Normal	0,487	TIDAK REMISI
22	C	RSWS	14	Laki-laki	Gizi baik	1	4	1,7	397	4	Defisiensi Berat	0,7023	4	1,7	N/A	4	Defisiensi Berat	0,6672	TIDAK REMISI
23	MAZ	RSWS	8	Laki-laki	Gizi kurang	2	3	3,2	193	2,2104	Defisiensi Berat	0,5029	4	N/A	N/A	29,0591	Insufisiensi	0,2239	TIDAK REMISI
24	AZ	RSWS	10	Laki-laki	Gizi baik	1	3	1,4	640	2,7933	Defisiensi Berat	0,6813	3	1,9	614	11,7289	Defisiensi	0,5495	TIDAK REMISI
25	MM	RSWS	9	Laki-laki	Obesitas	1	3	2	640	0,4949	Defisiensi Berat	0,479	1	2,3	N/A	7	Defisiensi	0,7299	TIDAK REMISI
26	A	RS AKADEMIS	16	Laki-laki	Gizi baik	1	3	4	293	14,008	Defisiensi	0,5647	2	N/A	N/A	19,347	Insufisiensi	0,2854	TIDAK REMISI
28	I	RS AKADEMIS	17	Perempuan	Gizi kurang	2	3	2,7	282	1,3696	Defisiensi Berat	0,3048	3	N/A	N/A	7,1099	Defisiensi	0,2092	TIDAK REMISI
29	MF	RSWS	18	Laki-laki	Gizi baik	1	4	4,2	N/A	16,0225	Insufisiensi	0,6313	4	1,2	N/A	6,73	Defisiensi	0,8572	TIDAK REMISI
30	AB	RSWS	12,6	Laki-laki	Gizi buruk	1	4	1,5	556	1,1409	Defisiensi Berat	0,5419	Negatif	3,5	578	30,7414	Normal	0,5142	REMISI
31	MNA	RSWS	18	Laki-laki	Obesitas	1	4	1,9	N/A	2,9299	Defisiensi Berat	0,7231	2	4,3	N/A	7,0087	Defisiensi	0,2226	TIDAK REMISI
32	PGK	RSWS	4	Perempuan	Gizi baik	1	4	2,1	640	2,5289	Defisiensi Berat	0,5264	2	N/A	N/A	47,0164	Normal	0,3642	TIDAK REMISI
33	VAQ	RSWS	8	Laki-laki	Overweight	1	3	1,7	N/A	8,4385	Defisiensi	0,487	2	N/A	N/A	12,3098	Defisiensi	0,7232	TIDAK REMISI
34	MAA	RSWS	5	Laki-laki	Gizi baik	2	3	1,4	271	9,025	Defisiensi	0,7572	Negatif	2,2	N/A	14,2151	Defisiensi	0,6309	REMISI
35	SS	RS AKADEMIS	7	Laki-laki	Gizi baik	2	3	1,4	732	18,609	Insufisiensi	0,333	Negatif	N/A	N/A	20,7223	Insufisiensi	0,6481	REMISI
36	NA	RSWS	9	Perempuan	Gizi Baik	1	4	3,3	N/A	8,2865	Defisiensi	0,4297	4	N/A	N/A	11,556	Defisiensi	0,6048	TIDAK REMISI
37	MH	RSWS	9	Laki-laki	Gizi Baik	1	4	1,6	N/A	11,0795	Defisiensi	0,6188	4	2	N/A	26,2842	Insufisiensi	0,9247	TIDAK REMISI
38	IP	RSWS	5	Laki-laki	Gizi Baik	1	4	1,3	809	1,6675	Defisiensi Berat	0,6313	2	N/A	N/A	10,3033	Defisiensi	0,715	TIDAK REMISI
39	NA	RSWS	7	Perempuan	Gizi Kurang	2	4	1,5	757	31,6733	Normal	0,7092	3	N/A	N/A	3,54	Defisiensi Berat	0,8031	TIDAK REMISI
40	MAF	RSWS	4	Perempuan	Gizi Baik	1	4	3,7	N/A	30,9612	Normal	0,2554	Negatif	N/A	N/A	54,9339	Normal	0,2968	REMISI
41	AAL	RSWS	15	Perempuan	Gizi Baik	1	4	1,4	640	8,3025	Defisiensi	0,6883	3	N/A	N/A	9,217	Defisiensi	0,542	TIDAK REMISI
42	AZ	RSWS	8	Laki-laki	Gizi Baik	2	4	2,8	N/A	19,3094	Insufisiensi	0,3782	4	N/A	N/A	3,8686	Defisiensi Berat	0,2608	TIDAK REMISI
43	LA	RSWS	13	Perempuan	Gizi Baik	2	4	N/A	N/A	4,3631	Defisiensi Berat	0,6883	2	N/A	N/A	9,5404	Defisiensi	0,6566	TIDAK REMISI
44	NAS	RSWS	12	Perempuan	Gizi Kurang	2	3	4,7	191	26,7137	Insufisiensi	0,3696	Negatif	N/A	N/A	26,4906	Insufisiensi	0,0746	REMISI
45	AQ	RSWS	14	Laki-laki	Gizi Baik	1	4	2,3	N/A	7,8432	Defisiensi	0,3869	2	N/A	N/A	3,3529	Defisiensi Berat	0,7555	TIDAK REMISI
46	MHB	RSWS	12	Laki-laki	Gizi Baik	2	4	1,5	N/A	8	Defisiensi	0,3869	3	N/A	N/A	11,9742	Defisiensi	0,5235	TIDAK REMISI
47	AQI	RSWS	6	Perempuan	Gizi Baik	1	4	3,9	237	13,0349	Defisiensi	0,2451	3	N/A	N/A	22,6264	Insufisiensi	0,4166	TIDAK REMISI
48	SRN	RSWS	9	Perempuan	Obesitas	1	4	3,0	N/A	11,4644	Defisiensi	0,5798	Negatif	N/A	N/A	14,1285	Defisiensi	0,5235	REMISI
49	ZAK	RSWS	11	Laki-laki	Obesitas	1	4	4,4	N/A	14,567	Defisiensi	0,3604	1	N/A	N/A	27,0185	Insufisiensi	0,2356	TIDAK REMISI
50	MAF	RSWS	16	Laki-laki	Obesitas	1	3	N/A	485	3,3154	Defisiensi Berat	0,3237	1	N/A	N/A	5,901	Defisiensi	0,6395	TIDAK REMISI
51	Q	RSWS	12	Perempuan	Gizi Baik	1	3	2,0	640	7,48	Defisiensi	0,7368	3	2,9	N/A	6,4	Defisiensi	0,3855	TIDAK REMISI
52	FAS	RSWS	9	Laki-laki	Gizi Kurang	1	4	2,1	N/A	10,7249	Defisiensi	0,5419	3	N/A	N/A	2,037	Defisiensi Berat	0,2483	TIDAK REMISI
54	AMA	RSWS	8	Laki-laki	Gizi Baik	1	3	2,8	342	8,1577	Defisiensi	0,5419	Negatif	4,4	N/A	3,7792	Defisiensi Berat	0,3855	REMISI
55	MS	RSWS	15	Laki-laki	Gizi Baik	1	3	2,7	223	19,8664	Insufisiensi	0,1671	Negatif	2,1	N/A	24,6411	Insufisiensi	0,3959	REMISI
57	ME	RSWS	6	Laki-laki	Gizi Baik	2	3	2,9	N/A	24,3365	Insufisiensi	0,4213	Negatif	4,2	N/A	20,659	Insufisiensi	0,5048	REMISI
58	MK	RSWS	13	Perempuan	Gizi Baik	2	3	2,5	N/A	22,0542	Insufisiensi	0,5108	4	3,4	N/A	34,9869	Normal	0,82337	TIDAK REMISI
59	NAL	RSWS	9	Laki-laki	Gizi Baik	1	4	3,3	N/A	8,7386	Defisiensi	0,7974	4	3,3	N/A	13,8075	Defisiensi	0,3199	TIDAK REMISI
60	PW	RSWS	10	Laki-laki	Gizi Baik	2	3	3,1	203	12	Defisiensi	0,495	1	3,8	N/A	33,54	Normal	0,6985	TIDAK REMISI
61	MMZ	RSWS	4	Laki-laki	Gizi Baik	2	3	3,7	277	21,9408	Insufisiensi	0,4546	Negatif	3,1	N/A	35,4683	Normal	0,7874	REMISI
62	FG	RSWS	12	Laki-laki	Gizi Baik	1	3	4,4	N/A	22,5454	Insufisiensi	0,6386	Negatif	3	N/A	21,5247	Insufisiensi	0,8031	REMISI
63	ALZ	RSWS	14	Perempuan	Gizi Baik	2	3	4,2	N/A	24,5947	Insufisiensi	0,3143	Negatif	4,5	N/A	35,4198	Normal	0,5763	REMISI
64	NS	RSWS	14	Perempuan	Gizi kurang	2	4	2,1	N/A	5,3162	Defisiensi	0,7299	4	1,9	N/A	33,7605	Normal	0,5328	TIDAK REMISI
65	NAQ	RSWS	12	Perempuan	Gizi kurang	2	3	4	N/A	31,96	Normal	0,4297	1	4,2	N/A	22,0482	Insufisiensi	0,3794	TIDAK REMISI
66	PAI	RSWS	16	Perempuan	Overweight	2	3	4	N/A	28,063	Insufisiensi	0,4464	2	4,1	N/A	20,8449	Insufisiensi	0,3842	TIDAK REMISI